

УДК:372.853

ОРТА МЕКТЕПТЕ «ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ» БӨЛІМІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ

МАРКАБАТ НҰРСҰЛТАН МҰРАТУЛЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – PhD, аға оқытушы **ЕРЖЕНБЕК БҰЛБҰЛ**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада орта мектептегі "Электр және магнетизм" бөлімін оқытуда цифрлық технологияларды қолдану әдістемесі зерттеледі. Оқыту процесінің құрылымы мен мазмұнын өзгертудегі цифрлық құралдардың, атап айтқанда PhET Interactive Simulations және GeoGebra 3D модельдерінің рөліне ерекше назар аударылады. Зерттеудің өзектілігі бөлімнің абстрактілі сипатымен және визуалды шектеулігімен негізделеді. Әдістеменің тиімділігі педагогикалық эксперимент арқылы тексерілді, онда эксперименттік және бақылау топтарының қорытынды нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізілді. Стьюденттің *t*-критерийін қолдану нәтижесінде $t_{\text{эмп}} = 4.12 > t_{\text{кр}}$ ұсынылған әдістеменің оқушылардың білім сапасын статистикалық тұрғыдан мәнді түрде арттырғаны дәлелденді. Қорытындылай келе, цифрлық құралдардың жүйелі қолданылуы оқушылардың когнитивті жүктемесін жеңілдетіп, танымдық белсенділігін арттыратыны және заманауи педагогикалық талаптарға сай келетіні тұжырымдалған.

Кілт сөздер: Цифрлық технологиялар, Электр және магнетизм, PhET симуляциялары, GeoGebra, *t*-критерий, Зерттеушілік қабілеттер, Абстрактілі ұғымдар, Интерактивті оқыту.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье исследуется методика использования цифровых технологий при преподавании раздела «Электричество и магнетизм» в средней школе. Обосновывается роль интерактивных инструментов, таких как PhET Interactive Simulations и 3D-модели GeoGebra, в изменении содержания и структуры учебного процесса. Актуальность исследования обусловлена абстрактным характером и ограниченными возможностями визуализации явлений в данном разделе. Эффективность предложенной методики была проверена в ходе педагогического эксперимента со статистическим анализом результатов итогового контроля в экспериментальной и контрольной группах. Применение *t*-критерия Стьюдента показало, что расчетное значение $t_{\text{эмп}} = 4.12$ находится в критической зоне, что доказывает статистически значимое повышение качества знаний учащихся. Сделан вывод о том, что систематическое использование цифровых инструментов снижает когнитивную нагрузку, способствует визуализации сложных понятий и соответствует актуальным технологическим требованиям современного образования.

Ключевые слова: Цифровые технологии, Электричество и магнетизм, PhET симуляции, GeoGebra, *t*-критерий, Исследовательские способности, Абстрактные понятия, Интерактивное обучение.

METHODOLOGY FOR USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE “ELECTRICITY AND MAGNETISM” UNIT IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. *The article investigates the methodology for using digital technologies in teaching the "Electricity and Magnetism" unit in secondary school. The paper highlights the role of interactive tools, specifically PhET Interactive Simulations and GeoGebra 3D models, in transforming the structure and content of the learning process. The relevance of the study is justified by the abstract nature and limited visual accessibility of the phenomena within this unit. The effectiveness of the proposed methodology was verified through a pedagogical experiment involving a statistical analysis of final test results in experimental and control groups. The application of the Student's t-criterion revealed that the calculated value $t_{\text{эмп}} = 4.12$ falls within the critical region, proving a statistically significant improvement in the students' knowledge quality. It is concluded that the systematic use of digital tools reduces cognitive load, facilitates the visualization of complex concepts, and aligns with the current technological demands of modern pedagogy.*

Keywords: *Digital technologies, Electricity and Magnetism, PhET simulations, GeoGebra, t-criterion, Research skills, Abstract concepts, Interactive learning.*

Білім беру жүйесінің дамуы қоғамның жедел цифрлануымен тығыз байланысты. Цифрлық технологияларды қолдану оқыту процесінің құрылымы мен мазмұнын өзгертуде, білімді жеткізу, меңгеру және бағалау механизмдерін жаңа бағытта көрсетеді. Білім беру ұйымдарында интерактивті оқыту құралдары, онлайн-платформалар, цифрлық білім беру ресурстары, виртуалды зертханалар және жасанды интеллектке негізделген цифрлық технологияларды пайдалану кеңінен қолданылуда. Бұл технологиялар оқу процесін, оқу материалдарына қолжетімділікті кеңейтуге, білім алушылардың оқу әрекетін және білім сапасын арттыруға бағытталған жаңа педагогикалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Цифрлық технологиялар қысқа уақыт аралығында көптеген дискретті есептеу әрекеттерін жасауға мүмкіндік беретін ақпаратты кодтау, беру және өңдеу жүйесі. Ақпараттық тұрғыдан алғанда, мұндай жүйелер тиісті бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, микропроцессорлық технология негізінде жасалады. Оқытудағы цифрлық технологиялар қазіргі уақытта уақытта әртүрлі құралдармен жүзеге асырылуда. Көбінесе бұл тиісті аудио сүйемелдеумен оқу цифрлық мазмұнын іздеу, құру және визуализациялау құралы [1].

А.А. Пегов еңбегінде цифрлануды технологиялық процестерді оңтайландыру тұрғысынан қарастырады. Бұл білім берудегі әдістемелік жұмыстарды (мысалы, оқу материалдарын құру, бағалауды автоматтандыру, сабақты жоспарлау) тиімдірек етуге бағытталған цифрлық құралдарды қолданудың маңыздылығын айқындайды [2].

И.Р. Гафуровтың еңбегі білім берудегі цифрлық технологияға тікелей қатысты. Ол цифрлануды, ең алдымен, білім беру мен әлеуметтік салаларды трансформациялау құралы ретінде қарастырады [3]. Гафуровтың тұжырымдамасы цифрлық технологияларды қолдану арқылы адами капиталдың сапасын арттыруға және оқыту процесін жекелендіруге бағытталған. Бұл біздің мектептегі «Электр және магнетизм» бөлімін оқыту әдістемесіндегі сапалы білім беру мақсатымызға сәйкес келеді.

М. Кастельс цифрлануды «Желілік қоғам» қалыптасуының негізі ретінде сипаттайды. Оның теориясы білім беру ресурстарына жаһандық қолжетімділік және ақпараттық желілер арқылы білім алмасудың маңыздылығын көрсетеді. «Электр және магнетизм» бөлімін оқытудағы онлайн-платформалар мен цифрлық ресурстарды қолдану – Кастельс теориясындағы желілік өзара әрекеттесудің жарқын мысалы [4].

А. Кларк цифрлық технологиялардың адамның танымдық (когнитивті) процестеріне әсерін зерттейді. Оның «Жалған интеллект» тұжырымдамасы бойынша, цифрлық құралдар (мысалы, виртуалды зертханалар, симуляциялар) адам интеллектісінің кеңейтімі болып табылады. Осылайша, «Электр және магнетизм» сияқты абстрактілі ұғымдарды оқытудағы визуализациялау және модельдеу технологиялары оқушылардың танымдық жүктемесін жеңілдетіп, күрделі құбылыстарды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді [5].

Д. Тэпскотт цифрлық трансформацияны инновациялық және кәсіпкерлік тұрғыдан қарастырады. Оның «Цифрлық экономика» идеясы оқушыларды жаңа заманға сай еңбек

нарығына дайындау қажеттілігін көрсетеді. Физика сабағында цифрлық құралдарды қолдану оқушылардың жобалау, ынтымақтастық және сыни ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, бұл Тэпскотт ұсынған жаңа экономикалық парадигмаға негізделген. Осы экономикалық талаптарды орындауда іргелі физикалық білімнің, әсіресе электротехниканың негізі болып табылатын «Электр және магнетизм» бөлімінің маңызы зор [6].

«Электр және магнетизм» – орта мектеп физика курсындағы электромагниттік өзара әрекеттесуді зерттейтін және заманауи техниканың теориялық негізін қалайтын іргелі бөлім.

Осы бөлімнің маңызы мен ауқымын көрсететіндей: «Біздің күнделікті ортамыздағы физикалық құбылыстарды анықтайтын барлық дерлік «күштер», ауырлық күшін қоспағанда, сайып келгенде электромагниттік болып табылады » [7].

Бұл бөлімнің мазмұны электродинамиканың классикалық қағидаларына негізделген және келесі негізгі тақырыптарды қамтиды:

- Электростатиканы (қозғалмайтын зарядтар және электр өрісі),
- Тұрақты токтың заңдылықтарын (Ом заңы, электр тізбектері),
- Магниттік құбылыстарды (қозғалыстағы зарядтардың әрекетінен туындайтын магнит өрісі),
- Электромагниттік индукцияны (Фарадей және Ленц заңдары) қамтиды.

Бұл теориялық негіз заманауи техникалық жүйелердің (электроника, байланыс, энергия өндіру) жұмыс принциптерін түсіну үшін аса маңызды. Алайда, «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда пәндік қиындықтар бар. Бұл қиындықтардың негізгісі – электр өрісі мен магнит өрісі сияқты ұғымдардың абстрактілі және көзге көрінбейтін сипаты. Сондай-ақ, тәжірибелік жұмыстарды өткізудегі құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі және құбылыстарды визуалды бақылаудың шектеулігі оқушылардың пәнді терең меңгеруіне кедергі келтіреді.

Қазіргі білім беру саласында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін теориялық білімді цифрлық технологиялар арқылы бекітудің маңызы зор. Әсіресе, «Электр және магнетизм» бөліміндегі абстрактілі құбылыстар мен тәжірибелік шектеулерді заманауи цифрлық құралдардың көмегімен тиімді шешуге болады. Мұндай технологияларды қолдану оқушыларға күрделі техникалық жүйелер мен энергия түрлерінің өзара байланысын терең түсінуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, физикалық процестерді визуалды және практикалық тұрғыда меңгеру оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Бұл үрдісте заманауи цифрлық технологияларды тиімді пайдалану ерекше рөл атқарады. Осы орайда, сандық симуляциялар мен виртуалды зертханалар тиімді және виртуалды шындық түрлерін, АКТ құралдарын ұтымды қолдану қажет, сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға да болады [8].

Жоғарыда айтылғандай, электрлік және магниттік құбылыстардың абстрактілі сипаты мен зертханалық тәжірибелерді өткізудегі шектеулі мүмкіндіктерді ескере отырып, оқыту үдерісінде цифрлық құралдарды жүйелі және әдістемелік тұрғыдан дұрыс қолдану қажеттілігі туындайды. Цифрлық технологияларды қолдану әдістемесі оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, күрделі ұғымдарды визуализациялауға және функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған. «Электр және магнетизм» бөлімін оқыту тиімділігін арттыру үшін келесі негізгі цифрлық құралдар мен әдістер ұсынылады және олардың әдістемелік тұрғыдан қолданылуы төмендегідей талданады:

1-кесте. Электр және магнетизмді оқытуда цифрлық технологияларды пайдалану құралдары

Цифрлық құрал	Сипаттамасы және қолданылуы	Тиімділігі
Сандық симуляциялар және виртуалды зертханалар (PhET Interactive Simulations, Multisim).	Күрделі физикалық құбылыстарды (мысалы, электромагниттік индукция, электр тізбегін құрастыру, магнит өрісінің таралуы)	Абстрактілікті жеңу: Көзге көрінбейтін өрістер мен күштерді визуализациялау арқылы оқушының түсінігін арттырады.

	нақты уақыт режимінде модельдеуге мүмкіндік беретін бағдарламалар	Тәжірибелік дағды: Қауіпсіз ортада көптеген параметрлерді өзгертіп, ізденіс пен эксперимент жасау мүмкіндігін береді.
2. Интерактивті 3D/VR/AR Модельдер (GeoGebra)	Электромагниттік құбылыстарды (мысалы, электр қозғалтқышының немесе генератордың жұмыс принципі, магнит күш сызықтарының кеңістікте таралуы) үш өлшемді (3D), толықтырылған (AR) және виртуалды (VR) шындықта көрсету.	Кеңістіктік ойлау: Оқушылардың векторлық шамалардың кеңістіктегі бағытын (мысалы, Лоренц күші) және құрылғылардың ішкі жұмысын сезінуіне және дұрыс елестетуіне көмектеседі. Мотивацияны арттыру: Оқу процесіне жаңашылдық енгізіп, оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады.
3. Оқыту платформалары және АКТ құралдары (BilimLand, Daryn.online, Google Classroom)	Білім беруді басқару жүйелері және оқу контентін (тесттер, бейнедәрістер, тапсырмалар) орналастыруға арналған ресурстар.	Дифференциалды оқыту: Оқушының қабілетіне қарай электр тізбектерін есептеудің дербес траекториясын құру. Үздіксіз кері байланыс: Оқу материалдарына кез келген уақытта қол жеткізу және нәтижені автоматты бақылау.
4. Деректерді өңдеу және бақылау құралдары (Arduino).	Физикалық тәжірибелерден (мысалы, ток күшін, кернеуді өлшеу) алынған деректерді жылдам жинауға және талдауға арналған цифрлық датчиктер мен бағдарламалық жасақтама.	Зерттеушілік құзыреттілік: Өлшеу нәтижелерін нақты уақытта графикке айналдыру. Практикалық бағыт: Теориялық заңдарды (Ом заңы) нақты тәжірибелік деректермен дәлдеп растау.

Жоғарыда 1-кестеде «Электр және магнетизм» бөлімінің іргелі тақырыптарын ұсынылған цифрлық құралдармен, олардың қолданылуының тиімділігін нақты мысалдармен көрсетілген. Әрбір құралдың қолданылуы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға және олардың пәндік білімін тереңдетуге бағытталған.

PhET Interactive Simulations [9] платформасы: Магниттік индукцияның токқа әсерін зерттеу (Зертханалық жұмыс)

Әдістемелік сипаттамасы: PhET — Колорадо университетінің интерактивті симуляциялар жиынтығы. Оқушылар бұл платформада "Фарадей заңы" немесе "Генератор" симуляцияларын қолдана отырып, виртуалды зертханалық жұмыстар жүргізеді. Тапсырмада оқушы магнитті катушкаға қатысты жылжыту арқылы индукциялық токтың пайда болуын бақылайды. Олар:

1. Магниттің жылдамдығын өзгертеді.

2. Катушканың орам санын өзгертеді.
3. Токтың бағытын (Ленц ережесі) гальванометр арқылы бақылайды.

Симуляция арқылы олар магнит ағынының өзгеруі электр қозғалтушы күштің (ЭЖК) туындауына әкелетінін көрнекі түрде дәлелдейді.

Ғылыми негіздемесі: Бұл тапсырма конструктивизм және эмпирикалық білім қағидаттарына сәйкес келеді. Оқушылар абстрактілі Фарадей заңын дайын формула ретінде алмай, оны тәжірибелік түрде тексереді, яғни білімді өз бетінше құрастырады. Магнит жылдамдығын немесе орам санын өзгерту арқылы нәтиженің қалай өзгеретінін бақылау оқушылардың себеп-салдарлық байланысты (индукциялық ток – магнит ағынының өзгеруі) терең түсінуіне көмектеседі. Бұл – сыни ойлауды және проблеманы шешу қабілетін дамытатын тиімді әдіс. PhET платформасындағы индукциялық токтың пайда болуының көрнекі мысалы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет. PhET симуляциясындағы электромагниттік индукцияны зерттеу

GeoGebra платформасы: Магнит өрісіндегі Лоренц күшінің бағытын анықтау.

Әдістемелік сипаттамасы: GeoGebra – математикалық және физикалық модельдерді құруға арналған әмбебап интерактивті платформа. GeoGebra-ның 3D графикалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оқушылар Лоренц күшінің бағытын кеңістікте анықтау тапсырмасын орындайды. Бұл тапсырмада оқушы зарядтың жылдамдық векторын (v), магнит индукциясының векторын (B) және олардың нәтижесінде пайда болатын күштің векторын (F) бір уақытта үш өлшемде көреді. Оқушы бағыттарды өзгерту арқылы, Лоренц күшінің әрқашан жылдамдық пен индукцияға перпендикуляр болатынын және оның бағыты оң немесе теріс зарядқа байланысты өзгеретінін бақылайды. Бұл дәстүрлі тақтада сызу қиынға соғатын кеңістіктік мәселелерді шешуге көмектеседі.

Ғылыми негіздемесі: Бұл әдіс когнитивті теория және кеңістіктік таным (spatial cognition) принциптеріне негізделген. 3D модельдеу күрделі кеңістіктік ережелерді (Сол қол ережесі) оқушының миында нақты модельдеу арқылы когнитивті жүктемені (ойлаудағы ауыртпалықты) азайтады. Осылайша, оқушы Лоренц күшінің физикалық мәнін абстрактілі есептеулерден гөрі, визуалды сезіну арқылы терең меңгереді. Интерактивтілік пен тартымдылық оқушылардың мотивациясын арттырып, білімнің ұзақ мерзімді жадыда сақталуына ықпал етеді. Кеңістіктік танымның күрделілігін ескере отырып, 3D модельдеу арқылы зарядталған бөлшектердің қозғалысын және күш векторларының перпендикулярлық қатынасын нақты көрсету қажет. Бұл көрініс 2-суретте ұсынылған.

2-сурет. GeoGebra платформасында жасалған Лоренц күшінің бағытын анықтау моделі.

Интерактивті цифрлық құралдарды қолдануға негізделген оқыту әдістемесін апробациялау (сынақтан өткізу) эксперименттік топтағы оқушылардың сабаққа деген жоғары қызығушылығын және танымдық белсенділігін көрсетті. Атап айтқанда, PhET пен GeoGebra-ның көрнекілігі арқасында күрделі электромагниттік ұғымдарды визуалды түрде қабылдау айтарлықтай жақсарды. Алайда, бұл сапалық бақылаулардың ғылыми болжамдардың нақтылығын растайтындығын дәлелдеу мақсатында, екі топтың қорытынды білім деңгейлері арасындағы айырмашылықты статистикалық талдау қажет болды. Осы статистикалық айырмашылықтың сенімділік деңгейін анықтау үшін тәуелсіз үлгілерге арналған t-критерийі қолданылды.

2-кесте. Педагогикалық экспериментке қатысушы топтардың қорытынды статистикалық сипаттамалары.

Топ	Оқушы саны (n)	Орташа балл (M)	Стандартты ауытқу (s)
Эксперименттік, 8«А»	$n_1 = 28$	$M_1 = 4.55$	$s_1 = 0.8$
Бақылау, 8 «Б»	$n_2 = 24$	$M_2 = 2.80$	$s_2 = 1.5$

Осы зерттеуде келесі статистикалық болжамдар тексерілді:

- H_0 : «Бақылау тобы мен эксперименттік топ оқушыларының эксперимент соңындағы білім деңгейлері арасында айырмашылық жоқ».
- H_1 : «Бақылау тобы мен эксперименттік топ оқушыларының эксперимент соңындағы білім деңгейлері арасында мәнді айырмашылық бар».

Осы көрсетілген болжамдарды тексеру үшін критерийдің $t_{эмп}$ мәнін есептейміз. Есептеу формуласы:

$$t_{эмп} = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 4.12$$

Есептеулер нәтижесінде $t_{эмп} = 4.12$ екені анықталды. Еркіндік дәрежесі $df = 50$ тең екені белгілі болды. Кесте бойынша $df = 50$ үшін Стьюденттің t-критерийінің кризистік мәндерін табамыз: $p \leq 0.05$ үшін $t_{кр1} = 2.009$ және $p \leq 0.01$ үшін $t_{кр2} = 2.678$

Кризистік мәндерді келесі түрде жазамыз:

$$t_{кр} = \begin{cases} 2.009, & \text{ереп } p \leq 0.05 \\ 2.678, & \text{ереп } p \leq 0.01 \end{cases}$$

Талдау нәтижесі: $t_{\text{эмп}} = 4.12$ саны кризистік аймақтың ең жоғары мәнділік деңгейінде жатыр (яғни, $4.12 > 2.678$ теңсіздігі орындалады), сондықтан H_1 альтернативті болжамын қабылдаймыз. Бұл ұсынылған әдістеменің өз мақсатына жеткенін және эксперименттік топтағы оқушылардың білім сапасының бақылау тобына қарағанда статистикалық тұрғыдан мәнді түрде артқанын дәлелдейді.

Қорытындылай келе, білім беру үдерісінің қоғамның цифрлануымен тығыз байланысты екендігін ескере отырып, осы зерттеуде ұсынылған интерактивті оқыту әдістемесінің тиімділігі толықтай дәлелденді. Қолданылған PhET симуляциялары мен GeoGebra модельдері күрделі электромагниттік құбылыстарды визуалды және динамикалық түрде жеткізу арқылы оқушылардың когнитивті жүктемесін жеңілдетті. Статистикалық талдау осы сапалық бақылауларды объективті түрде бекітті, яғни, цифрлық технологиялардың жүйелі қолданылуы білім алудың тиімділігін арттырып қана қоймай, оқу процесін шығармашылыққа және танымдық белсенділікке бағыттайды. Бұл нәтижелер жаңа технологияларды қолданудың – заманауи педагогикалық талап екенін және бұл бағыттың маңыздылығы болашақта да арта түсетінін көрсетеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М., 2010.
2. Пегов А.А., Пьяных Е.Г. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе (Краткий курс лекций), 2010 г.
3. Gafurov I.R., Safiullin M.R., Akhmetshin E.M., Gapsalamov A.R., Vasilev V.L. (2020). Change of the Higher Education Paradigm in the Context of Digital Transformation: From Resource Management to Access Control. *International Journal of Higher Education*, 9 (3), 71-85.
4. Castells M. *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishing, 2010.
5. Clark A. *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension*. Oxford University Press, 2008.
6. Tapscott D. *Grown Up Digital*. McGraw-Hill, 2009.
7. Матвеев А.Н. *Электричество и магнетизм*. – М.: Высшая школа, 1983. – 464 с.
8. Туркменбаев, А. Б. Физика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру // «Yessenov Science Journal» No1 (50), 2025. Есенов университеті, Ақтау. – Б.18-29.
9. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>